

Enseñanza-aprendizaje de la investigación educativa, de manera práctica, en la modalidad híbrida

Fernández Rincón, Héctor Hernando

Universidad Pedagógica Nacional (México)

hfdez@upn.mx

ORCID ID: [0000-0002-8183-3690](https://orcid.org/0000-0002-8183-3690)

Artículo recibido: 21 febrero 2026

Aprobado para publicación: 15 junio 2026

Resumen

Este artículo sistematiza una intervención pedagógica en la Licenciatura en Pedagogía de la UPN, Unidad Ajusco, México, centrada en la enseñanza-aprendizaje de la investigación educativa mediante una modalidad híbrida. El estudio, realizado con 68 estudiantes de sexto semestre, utilizó la plataforma Moodle como soporte digital y sesiones presenciales para retroalimentación formativa. Bajo un modelo de "aprender haciendo" y aprendizaje basado en proyectos, se buscó que los alumnos diseñaran un proyecto de investigación original. Los resultados muestran un incremento significativo en el dominio de competencias investigativas, pasando de un 9% de conocimientos previos a un 90% al finalizar el curso. Se concluye que la modalidad híbrida y la retroalimentación pública son estrategias efectivas para la formación académica. De igual manera, es importante resaltar que este trabajo, que se puede replicar, constituye un modelo viable para hacer realidad la propuesta de llevar a cabo procesos de formación exitosos que superen la teorización y se conviertan en experiencias vivas en donde los estudiantes aprendan de manera vivencial y lúdica.

Palabras clave

híbrido, formación, investigación, proyecto, digital, Moodle.

Abstract

This article systematizes a pedagogical intervention in the Bachelor's Degree in Pedagogy at the UPN, Ajusco Unit, Mexico, focused on teaching and learning educational research through a hybrid approach. The study, conducted with 68 sixth-semester students, used the Moodle platform as a digital support tool and face-to-face sessions for formative feedback. Under a "learning by doing" and project-based learning model, the students were tasked with designing an original research project. The results show a significant increase in the mastery of research skills, rising from 9% prior knowledge to 90% at the end of the course. It is concluded that the hybrid approach and public feedback are effective strategies for academic training. Likewise, it is important to highlight that this work, which can be replicated, constitutes a viable model for implementing successful training processes that move beyond theoretical instruction and become experiential learning experiences where students learn in a hands-on and engaging way.

Key words

hybrid, training, research, project, digital, Moodle

Resumo

Este artigo sistematiza uma intervenção pedagógica na Licenciatura em Pedagogia da UPN, Unidade Ajusco, Mexico. focada no ensino e aprendizagem da investigação educativa através de uma abordagem híbrida. O estudo, realizado com 68 alunos do sexto semestre, utilizou a plataforma Moodle como ferramenta de apoio digital e sessões presenciais para feedback formativo. Num modelo de aprendizagem "aprender fazendo" e aprendizagem baseada em projetos, os alunos foram incumbidos de conceber um projeto de investigação original. Os resultados demonstram um aumento significativo no domínio das competências de investigação, passando de 9% de conhecimento prévio para 90% no final do curso. Conclui-se que a abordagem híbrida e o feedback público são estratégias eficazes para a formação académica. Da mesma forma, é importante salientar que este trabalho, que pode ser replicado, constitui um modelo viável para a implementação de processos de formação bem-sucedidos que vão além da instrução teórica e se tornam experiências de aprendizagem vivenciais, onde os alunos aprendem de forma prática e envolvente.

Palavras-chave

híbrido, formação, investigação, projeto, digital, Moodle.

Introducción

Desde 1995, Ricardo Sánchez Puentes, fundamentó la necesidad de realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera práctica, buscando que la formación en este oficio se realizara de manera vivencial, en donde el alumno se inmiscuyera realmente en la cotidianidad de esta actividad académica. Se trataba de una idealización que configuraba un “deber ser” deseado, pero en ningún momento este autor desmenuzó esta idea a precisar cómo llevar “a la práctica” sus dichos. En el presente artículo se pretende solventar esta carencia. En tal sentido se detalla el proceso de formación práctica, en donde estudiantes de un grupo de sexto semestre, de la licenciatura en pedagogía (LP) de la UPN, en la Unidad Ajusco, hacen su proyecto de investigación en el campo educativo. Este proceso enseñanza-aprendizaje se dio en el contexto de una didáctica híbrida en donde, además de la presencialidad, se usó la plataforma Moodle como elemento técnico que soportó la fase virtual.

Es de vital importancia resaltar el hecho de que se trata de una experiencia práctica, que se puede replicar y que se realizó en la modalidad híbrida para recuperar todas las enseñanzas y aprendizajes que dejó el impacto del COVID-19, periodo en el cuál tanto estudiantes como maestros tuvieron la oportunidad de actualizarse y desarrollar habilidades en el uso del campo digital, el cual se va configurando como un escenario inevitable del futuro que ya se esboza desde la complejidad del presente.

El trabajo contiene los siguientes apartados: En el primero, se expone la delimitación del problema; en el segundo, los objetivos; en el tercero, las características del grupo en el que se realizó la intervención; y en el cuarto, se sintetiza el diagnóstico inicial. El quinto apartado presenta los presupuestos teóricos que fundamentan la oferta formativa, mientras que el sexto describe el contenido del curso. El séptimo aborda el uso de la plataforma virtual Moodle y el octavo detalla el diseño instruccional del curso de intervención. En el noveno, se analiza la fase presencial del modelo híbrido, y en el décimo, la intervención pedagógica, seguida de la evaluación y su respectivo análisis. Para finalizar, se presentan una serie de reflexiones a manera de conclusiones del trabajo.

Delimitación del problema

Se parte de la hipótesis de que el modelo híbrido puede constituir una estrategia efectiva para que dos grupos de estudiantes de sexto semestre de la LP de la UPN, en la Unidad Ajusco, diseñen y elaboren un proyecto de investigación. El modelo híbrido consistió en la combinación de una fase digital y otra presencial en el proceso de formación. La fase digital estuvo sostenida en la plataforma Moodle. La presencial se desarrolló en una sala de la biblioteca que contaba con computadora, cañón y pantalla.

La intervención pedagógica consistió en el desarrollo de un curso-taller, que se operó en la modalidad de la didáctica híbrida, en el contexto de la formación curricular de la LP de la UPN. Para el estudio se tomó como referencia 68 estudiantes que cursan, en dos grupos, el seminario de “investigación educativa II”, el cual es un curso regular que se imparte en 6 horas a la semana.

Para la fase digital de la modalidad híbrida se contó con un apoyo virtual de la plataforma Moodle. En ésta se instaló el curso en el cual, los estudiantes, podían acceder de manera permanente a materiales digitalizados que eran en sí los contenidos diseñados para el desarrollo de lo que se podía considerar como el elemento “teórico” y “referencial” para que comprendieran los contenidos que se consideraban básicos para el diseño de su proyecto de investigación. Estos materiales digitales eran resúmenes, videos, ejemplos de proyectos y un espacio en el que deberían subir los avances logrados en el diseño del proyecto. El curso también contaba con una liga permanente en donde se podrían conectar para recibir asesorías virtuales, colectivas y sincrónicas, en las que participaría el profesor del curso.

El motivo por el cual se optó por usar la plataforma Moodle es porque en ésta se pueden crear y adaptar materiales didácticos usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC). Además, en la UPN se cuenta con un servidor en donde está instalada la plataforma, la cual es amigable y los estudiantes ya contaban con experiencias previas en el uso de ésta. El curso en sí, instalado en la plataforma, se convirtió en una especie de repositorio que le permitía al estudiante tener, en todo momento, acceso a los materiales y las explicaciones que el docente había digitalizado y puesto a disposición pública dentro del curso.

La plataforma Moodle, en este estudio, de manera fundamental, se usó “fuera del aula”, para que la fase presencial, de la formación híbrida, se usara para que el docente pudiera, sobre todo, dar retroalimentaciones públicas a lo que eran “los errores” que los estudiantes presentaban en sus avances en el diseño de los proyectos. A través del análisis de los avances de los proyectos individuales se mostraba “lo que sí” o “lo que no”, se podía hacer en los proyectos.

La idea central de la fase presencial, de la intervención pedagógica híbrida, consistía en plantearle al estudiante, a partir del análisis del avance de su proyecto, las correcciones que debería tener su siguiente avance que también tendrá que subir a la plataforma (en el apartado de “tareas”). En la retroalimentación formativa se hacen intervenciones públicas que consisten en recomendaciones de mejoras a las elaboraciones de los estudiantes. Cada uno aprende de los “aciertos o errores” de los compañeros.

Objetivo General

Conocer los aportes y límites de la modalidad híbrida para lograr que los estudiantes, de tercer año, de la licenciatura en pedagogía, de la Unidad Ajusco de la UPN, puedan elaborar un proyecto de investigación.

Caracterización del grupo de estudiantes

Para recabar los datos que permitieron caracterizar al grupo de 68 estudiantes que cursan el seminario de “investigación educativa II”, de sexto semestre de la LP de la UPN, en la Unidad Ajusco, se aplicó un cuestionario que arrojó los siguientes resultados:

- 51 (75%) estudiantes tenían entre 20 y 25 años.
- 58 (85%), eran mujeres.

- 31 (45%), trabajan laboralmente.
- 47 (69%), viven con sus padres.
- 44 (64%), tienen conexión a internet en sus hogares.
- 58 (85%), tiene computadora en el hogar.
- 31 (45%), tardan más de 2 horas en trasladarse del hogar a la universidad.
- 51 (75%), viven en familias que ganan menos de 500 dólares al mes.
- 3 (4%), tienen padres titulados en universidad.

De los datos anteriores se puede suponer:

- Se trata de una población joven (75% entre 20 y 25 años). Esta característica es importante a tener en cuenta dado que se debe tener en cuenta ciertos aspectos en su proceso de ubicación en la vida lo que puede estar relacionado con inestabilidad y cambios inesperados en poco tiempo.
- Mayoritariamente es una población femenina (85% son mujeres). Este hecho conlleva a considerar el cuidado y buen trato en la relación maestro-alumna cuidando su sensibilidad.
- Casi la mitad de la población no tiene dedicación exclusiva a los estudios (45% trabajan) esta situación podría afectar el ritmo del aprendizaje y el logro de resultados.
- Si las familias son funcionales, los estudiantes pueden tener relativa estabilidad y armonía en su vida personal lo cual puede impactar favorablemente en un buen rendimiento académico y el logro de los objetivos de formación. (69% vive con sus padres).
- Casi la mitad de los estudiantes no tiene internet en sus hogares lo cual puede afectar el desarrollo de la fase virtual. El recurrir al celular no garantiza la calidad de los productos (Sólo el 64% tienen conexión a internet en sus hogares).
- La mayoría tiene computadora en sus hogares (85%), actualmente este recurso es central para el desarrollo de los trabajos académicos.
- Casi la mitad de los estudiantes ven mermada su energía vital al perder mucho tiempo en el traslado de su hogar a la universidad (45% tardan más de 2 horas en trasladarse del hogar a la universidad).
- La mayoría de los estudiantes pertenecen a familias de bajos ingresos (75% viven en familias que ganan menos de 500 dólares al mes).
- La mayoría de la población provienen de familias con baja práctica académica (4% tienen padres titulados en universidad).

Diagnóstico de entrada

El diagnóstico se obtuvo aplicando un cuestionario a los participantes. Este buscaba saber cuál era el conocimiento que tenían acerca de los elementos que debe tener un proyecto de investigación. Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 1. Conocimiento de los elementos de un proyecto de investigación

#	Pregunta	Sí	No	Parcialmente
1	Puedes identificar los elementos de un proyecto de investigación	4%	46%	50%
2	Puedes describir adecuadamente un problema de investigación	6%	59%	35%
3	Puedes delimitar un problema en un proyecto de investigación	12%	65%	24%
4	Puedes elaborar la pregunta de una investigación	10%	53%	37%
5	Puedes elaborar de manera correcta el objetivo general del proyecto de investigación	7%	50%	43%
6	Puedes podías diferenciar entre descripción del problema y justificación en el proyecto de investigación	6%	74%	21%
7	Puedes identificar los elementos que conforman al marco teórico	4%	66%	29%
8	Puedes buscar información sobre el tema de investigación	18%	32%	50%
9	Puedes seleccionar y organizar la información obtenida para elaborar el marco teórico del proyecto de investigación	7%	66%	26%
10	Puedes reportar las investigaciones encontradas y elaborar el estado del arte	6%	74%	21%
11	Puedes identificar correctamente cuáles son los referentes conceptuales adecuados para el marco teórico del proyecto de investigación	3%	75%	22%
12	Puedes escribir adecuadamente la definición de cada una de las categorías que constituyen los referentes conceptuales en el marco teórico del proyecto de investigación	4%	78%	18%
13	Puedes diferenciar claramente entre una cita textual y una paráfrasis.	18%	46%	37%
14	Puedes diferenciar claramente entre enfoques cualitativo y cuantitativo	21%	51%	28%
15	Puedes identificar la población o universo en su proyecto de investigación	9%	62%	29%
16	Puedes diferenciar entre población y muestra	19%	53%	28%
17	Puedes elaborar un cronograma coherente con los tiempos y pasos que conlleva el desarrollo completo de la investigación	7%	71%	22%
18	Puedes elaborar de manera correcta la bibliografía a partir de los criterios de las normas APA	12%	54%	34%
19	Puedes hacer uso correcto de todas las normas APA para escribir las referencias bibliográficas	12%	51%	37%
20	Puedes elaborar un cronograma coherente con los tiempos y pasos que conlleva el desarrollo completo de la investigación	6%	62%	32%

Fuente: elaboración propia

Para este diagnóstico se consideró que era necesario saber cuáles eran los conocimientos que tenían los estudiantes de algunos de los elementos considerados básicos para elaborar un proyecto de investigación. Se puede preguntar sobre estos temas ya que fueron parte de los contenidos de formación de dos asignaturas anteriores en esta licenciatura. Antes de cursar “Investigación II”, los estudiantes ya habían cursado y acreditado “Introducción a la Investigación” e “Investigación I”.

En estos cursos anteriores, al estudiante se le formó para que supiera que, en el proyecto de investigación, en educación, se deben identificar al menos cuatro elementos que se consideran esenciales: “el problema”, “el marco teórico”, “la metodología” y “las fuentes de información”. (Hernández, et al., 2014). Estos fueron los aspectos que estuvieron de base en las ideas para formular las preguntas del cuestionario aplicado en este diagnóstico.

Aunque se sabe de las limitaciones que tiene un cuestionario para detectar el saber real de los estudiantes sobre el tema que se les consulta, resulta sorprendente darse cuenta de que casi la mitad de los encuestados afirma que no está en condiciones de elaborar un problema, un marco teórico y una metodología de un proyecto de información:

- 46% dice que no puede identificar los elementos de un proyecto de investigación.
- 59% dice que no puede describir adecuadamente un problema de investigación.
- 66% dice que no puede identificar los elementos que conforman el marco teórico.
- 51% dice que no puede diferenciar un enfoque cualitativo de una cuantitativo.

Este hecho obliga a estructurar un curso que no sólo defina conceptualmente a cada uno de los elementos que debe tener un proyecto de investigación, sino que también permita desarrollar una experiencia práctica en donde cada estudiante diseñe un proyecto un proyecto de investigación.

Presupuestos teóricos para la fundamentación de la oferta formativa

Para la fundamentación teórica del diseño del curso se realizó una revisión bibliográfica y, obviamente, se consideró la experiencia profesional del investigador en el desarrollo de este tipo de actividades formativas. De este proceso, a la final, se establecieron cuatro premisas básicas que se convirtieron en la guía de toda la intervención pedagógica realizada:

- Se requiere de enseñanza *práctica de la investigación*.
- Relacionado con lo anterior, se debe desarrollar un *aprendizaje basado en proyectos*.
- Es necesario desplegar una atención personalizada hacia cada estudiante realizando siempre y de manera, inmediata a la presentación de cada avance, una *retroalimentación formativa*.
- Se debe utilizar todas las herramientas digitales que ayuden a mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Dado al hecho de que la LP se ofrece de manera presencial, se hace necesario recurrir a una *didáctica híbrida*.

A continuación, se presenta una breve síntesis de cada uno de los aspectos señalados. Se debe aclarar que, en los anexos, se presentan estos mismos contenidos, desarrollados de una manera más amplia y que tienen la proyección de convertirse en artículos a ser publicados.

Enseñanza práctica de la investigación

Sánchez (2014) asigna la denominación de “práctico” a un modelo didáctico de enseñanza de la investigación, para diferenciarlo de otros que denomina como “descriptivo” y “analítico”.

En el modelo “descriptivo” se enseña mostrando la estructura de un proyecto o un producto de investigación. Lo que se va a enseñar se descompone y se busca que el estudiante identifique, nombre y defina cada una de las partes y la relación entre ellas. (Sánchez, 2014). En el modelo “analítico”, para la enseñanza de la investigación, se toma como base un producto terminado. Éste se convertirá en el ejemplo de lo que el estudiante debe aprender de manera verbal y teórica. (Sánchez, 2014).

En el modelo “práctico”, por el contrario, lo que busca es que el estudiante “aprenda haciendo” (Fernández, 2024). Él debe diseñar y desarrollar una investigación concreta. El papel del docente en este modelo es el de convertirse en un “asesor” que lo acompañe para resolver todos y cada uno de los problemas que debe afrontar un investigador real para desempeñar este oficio profesional. (Sánchez, 2014).

Aprendizaje Basado en Proyectos

En los primeros años del siglo XX, en el marco del surgimiento del modelo didáctico de la “Escuela Nueva”, Kilpatrick (2023) creó el “método de proyectos”, el cual buscaba que los estudiantes desarrollaran un aprendizaje práctico, basado en vivencias reales y significativas, que tuvieran lugar en su contexto concreto de aprendizaje con lo cual se creaba una alternativa a la lógica tradicional del aprendizaje memorístico y repetitivo de la “Escuela Tradicional”.

La idea central de esta metodología didáctica es que el estudiante desarrolle un aprendizaje autónomo y significativo a través de la realización de un proyecto concreto en donde el profesor se convierta en un asesor que acompañe al estudiante a resolver los problemas vayan surgiendo en el proceso de la obtención del producto que es, en últimas, el objetivo del proceso formativo.

En esta metodología, el estudiante tiene, por sí mismo, que buscar la información que vaya requiriendo para darle forma a lo que está construyendo. Esto puede permitir que él produzca preguntas propias y significativas que lo motiven a buscar las respuestas correspondientes. Se trata de realizar un proceso didáctico auténtico en donde no sólo se logren productos específicos, sino que a la vez de va formando la disciplina, el compromiso, la responsabilidad y el trabajo ordenado y sistemáticos de los estudiantes.

Retroalimentación formativa

La retroalimentación formativa se refiere al trabajo que debe realizar el docente de manera permanente y oportuna hacia los estudiantes. Se refiere a los comentarios que se deben realizar de manera inmediata a las elaboraciones hechas por el estudiante. En esta acción se concreta el trabajo de guía, acompañante, asesor y, a la vez, evaluador del trabajo que realiza el estudiante.

La retroalimentación formativa debe ser clara directa y específica sobre el trabajo que realiza el estudiante. El objetivo es mejorar tanto su aprendizaje como calidad de la tarea que desarrolla. No es el trabajo de evaluación que se hace, por única vez, sobre el producto final, sino que se trata de todas las intervenciones que realiza el docente, a lo largo de todo el proceso de trabajo del estudiante.

En la retroalimentación formativa se debe involucrar activamente al estudiante. El docente debe ser cuidadoso de sus comentarios los cuales no deben juzgar ni incomodar, sino que más bien deben explicar los errores, orientar sobre la forma de corregir e indicar cómo mejorar el trabajo. (Anijovich y Cappelletti, 2020).

Uno de los objetivos de la retroalimentación formativa ha de ser que el estudiante se conozca, que sepa de los fortalezas y debilidades y sobre todo que fortalezca la confianza en sí mismo y se motive a seguir aprendiendo y desarrollando la tarea. Ésta se puede realizar de manera pública, de tal manera que la orientación que se le dé a un estudiante en particular puede a la vez servirles a los otros estudiantes presentes que están atentos al desarrollo del curso-taller. Igualmente, al realizar con constancia la retroalimentación se permite que el estudiante logre la capacidad de autorregular el desempeño en sus actividades.

Didáctica híbrida

La didáctica en la modalidad híbrida combina la enseñanza-aprendizaje presencial con la digital. (Rodríguez y Viltre, 2023). La novedad en este nuevo modelo didáctico es la combinación de la tradicional modalidad presencial con lo derivado del internet, las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Para todos es conocido que la crisis sanitaria del COVID-19, en 2019, obligó a la suspensión de las clases presenciales. Una de las alternativas que encontraron las instituciones y los docentes, para poder dar continuidad al proceso educativo, fue buscar soportes digitales que les permitiera seguir impartiendo su cátedra. (García, 2021).

Esta experiencia abrió el camino para que se ampliara el conocimiento de la modalidad virtual que ya estaba en curso pero que tenía muy pocos adeptos. La combinación de esta modalidad con la presencial, según García (2021), dio origen, a finales de 2003, a la emergencia de la *modalidad híbrida*. Este autor plantea que estamos ante “la oportunidad de detectar las debilidades de la enseñanza presencial que podrían compensarse con determinadas fortalezas de la educación a distancia o digital”. (García, 2021, p. 23).

En este modelo didáctico el papel de los profesores se modifica. Aparecen nuevas exigencias al maestro: además de poseer todas las habilidades y conocimientos que requiere la modalidad presencial, ahora, para el componente virtual, requerirá adquirir y desarrollar habilidades digitales que tienen que ver con que se adentre en los procesos del “diseño instruccional” en el que debe tener la capacidad de crear y adaptar materiales digitales para convertirlos en herramientas didácticas.

El componente digital exigirá contar con una plataforma virtual para fomentar sesiones sincrónicas y asincrónicas en las que se potencien las habilidades del estudiante. La fase virtual, de la modalidad híbrida, estará disponible, para el estudiante, en cualquier momento del día, con lo cual se pueden incrementar las posibilidades de aprendizaje. (Vera, 2008).

De igual manera, esta modalidad, fomenta la posibilidad de concretar una mejor comunicación entre el docente, el estudiante, los materiales didácticos y entorno. Con esta modalidad se mejoran los sistemas de seguimiento del aprendizaje de los estudiantes, las prácticas evaluativas y el sistema tutorial.

La plataforma virtual Moodle

Se decidió usar la plataforma virtual *Moodle* ya que en la universidad se encuentra instalada, se tiene acceso a ella y se cuenta con experiencia en su manejo. La palabra *Moodle* es un acrónimo de *Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment* (Ambiente de aprendizaje dinámico modularmente orientado a objetos).

Moodle ofrece al estudiante – por medio de una plataforma virtual – un entorno educativo a través del cual puede, de manera autónoma, adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con objetivos formativos. Esta herramienta facilita la interacción didáctica entre el profesor y el estudiante, mediante diversas actividades de comunicación, socialización, desarrollo de contenidos y de evaluación. (Fernández, 2007).

Moodle es un entorno virtual en donde el estudiante, a través de una comunicación, sincrónica y asincrónica, puede desarrollar actividades de aprendizaje a cualquier hora del día. Esta característica permite establecer, de acuerdo con sus prioridades y en armonía con otras responsabilidades, ritmos, tiempos y lugares específicos para desarrollar el proceso formativo. Lo único que se requiere es un aparato que permita el acceso a la plataforma y una conexión a Internet. (Fernández, 2007).

La plataforma *Moodle* integra tres tipos de módulos como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje: Módulos de comunicación, Módulos de contenidos y Módulos de actividades. (Fernández, 2007). En los primeros, sobre todo, para nuestro caso, estará alojada la liga para que los estudiantes se puedan conectar de manera sincrónica a las asesorías virtuales; en los “de contenido” estarán alojados los temas teóricos que explican los elementos que debe tener un proyecto de investigación y en el de actividades estarán los espacios en donde los estudiantes deben ir subiendo los avances que vayan obteniendo en su proceso de elaboración práctica de su proyecto.

La fase presencial del modelo híbrido

El diseño instruccional, como se afirmó anteriormente, sólo es la planeación didáctica para la fase virtual del modelo híbrido; en ese sentido, también se hace necesario realizar una planeación de lo que será la presencialidad en el curso taller. En este caso se ubicará el proceso de enseñanza-aprendizaje en una lógica activa, constructivista y crítica. (Fernández, 2005). La idea central es partir de los significados de los estudiantes para, a partir de allí, hacer las intervenciones pedagógicas pertinentes para lograr el cambio y la mejora en las construcciones argumentativas de ellos. (Carr y Kemmis, 1988).

La fase presencial de este curso taller se sustenta en lo que el estudiante realiza en la fase virtual. La lectura de los textos básicos y la elaboración de avances en el diseño de su proyecto de investigación se realizará a través de la plataforma virtual. La actividad central de la didáctica presencial será el diálogo, entre estudiantes y docente, revisar los avances individuales y hacer las retroalimentaciones formativas, de manera pública y colectiva, de tal manera que se identifiquen y se corrijan los avances presentados por los estudiantes.

A nivel técnico, el espacio para desarrollar la presencialidad debe contar, además de los asientos para estudiantes, una computadora, una conexión a internet y una pantalla. Se debe insistir que en esta fase didáctica no se presentarán o desarrollarán contenidos teóricos, sino que el trabajo fundamental será realizar la retroalimentación formativa sobre los avances subidos por ellos estudiantes a la plataforma. Este hecho está fundamentado en la certeza de que la investigación educativa se “aprender haciendo”. (Fernández 2024). La intervención del docente de hará de manera pública y colectiva con la idea que lo que se le diga a un estudiante, pueda a la vez, servirles a los demás compañeros para identificar y corregir los errores en el avance desarrollado.

La versión PPT del proyecto

La versión PPT del proyecto tuvo la idea de que los estudiantes elaboraran primero una versión sintética del mismo. En esta versión reducida se podía intervenir, mediante la retroalimentación formativa, presencial o virtual, de manera directa sobre los problemas coherencia y de redacción que fueron identificados en el desarrollo del curso taller.

La principal dificultad encontrada en la redacción era la relacionada con la dificultad para estructurar oraciones y párrafos. En muchas ocasiones se encontró que los estudiantes escribían oraciones incompletas en donde no estaba claramente establecido el sujeto o el predicado. De igual forma se identificó hacían oraciones largas en donde incluso mezclaban diferentes ideas. Se estableció que las oraciones deberían ser cortas, separadas por punto seguidos y en las que se pudieran identificar el sujeto y el predicado de ésta.

De la misma forma se encontró que los estudiantes tenían dificultad para estructurar los párrafos. Escribían párrafos demasiado largos, dentro de los cuáles, además las oraciones no estaban correctamente separadas. Se estableció que los párrafos fueran cortos y que dentro de ellos estuvieran claramente diferenciadas las oraciones. Se llegó a afirmar que en un párrafo estaba compuesto por oraciones cortas y que dentro de este no debería haber más de 3 oraciones.

Con esta versión PPT se logró una estructuración lógica del proyecto. Ahora si estaba claramente establecida la relación entre el título, la delimitación y el objetivo general del proyecto. El PPT se convirtió en una excelente herramienta para construir lo que se podría llamar como el “esqueleto” del proyecto de investigación. Ahora, con estos aprendizajes y logros, los estudiantes estaban preparados para elaborar la versión “Word” del proyecto.

La versión Word del proyecto

Se puede considerar que la “versión PPT” operó como una especie de “esquema” de lo que iba a ser la “versión Word” del proyecto. Para esta última versión, básicamente se debía ampliar la información que ya hacía parte de la “versión PPT”. Para elaborar esta “versión Word” también se requirió de “retroalimentaciones formativas”, tanto presenciales como virtuales.

Evaluación y Análisis

Al finalizar el semestre, se procedió a aplicar el mismo cuestionario que se había aplicado al inicio del curso-taller. Al contrastar las respuestas “sí”, a las preguntas, del inicio y del fin del curso taller, se tienen los siguientes porcentajes:

Tabla 2. Conocimiento de los elementos de un proyecto de investigación (variación antes y después)

#	Pregunta	Sí (inicio)	Si (fin)	Incremento
1	Puedes identificar los elementos de un proyecto de investigación	4%	94%	+90%
2	Puedes describir adecuadamente un problema de investigación	6%	90%	+84%
3	Puedes delimitar un problema en un proyecto de investigación	12%	88%	+76%
4	Puedes elaborar la pregunta de una investigación	10%	97%	+87%
5	Puedes elaborar de manera correcta el objetivo general del proyecto de investigación	7%	91%	+84%
6	Puedes diferenciar entre descripción del problema y justificación en el proyecto de investigación	6%	96%	+90%
7	Puedes identificar los elementos que conforman al marco teórico	4%	97%	+93%
8	Puedes buscar información sobre el tema de investigación	18%	96%	+78%
9	Puedes seleccionar y organizar la información obtenida para elaborar el marco teórico del proyecto de investigación	7%	88%	+81%
10	Puedes reportar las investigaciones encontradas y elaborar el estado del arte	6%	91%	+85%
11	Puedes identificar correctamente cuáles son los referentes conceptuales adecuados para el marco teórico del proyecto de investigación	3%	88%	+85%
12	Puedes escribir adecuadamente la definición de cada una de las categorías que constituyen los referentes conceptuales en el marco teórico del proyecto de investigación	4%	84%	+80%
13	Puedes diferenciar claramente entre una cita textual y una paráfrasis.	18%	90%	+78%
14	Puedes diferenciar claramente entre enfoques cualitativo y cuantitativo	21%	90%	+69%
15	Puedes identificar la población o universo en su proyecto de investigación	9%	91%	+82%
16	Puedes diferenciar entre población y muestra	19%	96%	+77%
17	Puedes elegir adecuadamente los instrumentos para recoger y/ producir los datos en el proyecto de investigación.	4%	87%	+83%
18	Puedes elaborar de manera correcta la bibliografía a partir de los criterios de las normas APA	12%	84%	+72%
19	Puedes hacer uso correcto de todas las normas APA para escribir las referencias bibliográficas	12%	78%	+66%
20	Puedes elaborar un cronograma coherente con los tiempos y pasos que conlleva el desarrollo completo de la investigación	6%	84%	+78%
PROMEDIO TOTAL DE LA COLUMNA		9%	90%	81%

Fuente: elaboración propia

En el debate epistemológico del campo de la investigación se sabe que las respuestas a un cuestionario no son 100% fiables porque en ellas se juegan elementos de subjetividad, condiciones de aplicación de este e incluso los intereses que están en juego por parte de quien contesta el cuestionario. De igual forma se puede hasta debatir si las preguntas están bien formuladas y si el encuestado logra una comprensión global del mismo. A pesar de todo ello, en esta investigación se utiliza el cuestionario para analizar los resultados y los logros del curso-taller.

Al sacar el promedio de respuestas de sí al cuestionario aplicado al inicio del curso taller se obtiene que éste es del 9%. El promedio del sí a las respuestas al mismo cuestionario aplicado al finalizar el curso es del 90%. Esto significa que el aprendizaje logrado por los estudiantes con el curso taller fue del 81%.

Este resultado global es sorprendente y satisfactorio. Informa que todo el esfuerzo invertido en este proceso formativo fue positivo y que se logró en un 81% (o 90%) el objetivo marcado que significa no sólo que todos los estudiantes tengan un proyecto de investigación, sino que a la vez tengan una comprensión clara de lo que está asociado a ese proyecto. La diferencia entre ese 81 y 90% obedece a que, el 9% de los estudiantes, decía tener, al inicio del curso taller, todos los conocimientos preguntados.

De nueva cuenta, hay que considerar que en cada respuesta puede estar “no un conocimiento real” sino una “opinión” o una creencia del estudiante. Así y todo, se debe validar el cuestionario como un instrumento que nos acerca a una verdad que no del todo absoluta.

A continuación, se presenta una gráfica de barras que muestra esta comparación entre el inicio y el fin del curso taller:

Grafico 1. Comparativa resultados inicio y fin del taller

Fuente: elaboración propia

El análisis comparativo de las respuestas por el si se puede hacer pregunta por pregunta. Analicemos, por ejemplo, las respuestas dadas, al inicio y al término del curso taller, para la primera pregunta:

#	Pregunta	Sí (inicio)	Si(fin)	Incremento
1	Puedes identificar los elementos de un proyecto de investigación	4%	94%	+90%

Fuente: elaboración propia

La respuesta al inicio del curso-taller es sorprendente. Sólo el 4% de los estudiantes dice que “identifica los elementos de un proyecto de investigación”. Este es un tema que se debió haber enseñado y aprendido en el curso de investigación educativa I, el cual es antecedente del curso taller en el que se realiza esta investigación. ¿Qué pasó? ¿No se enseñó? ¿No se aprendió? ¿Mienten los estudiantes en esta respuesta?

No se debe especular para dar respuesta a estas preguntas. El debate queda abierto. Debe quedar claro que se puede hacer este mismo análisis comparativo para cada pregunta. Sin embargo, para ver qué puede estar pasando con aquellas respuestas de sí que obtuvieron valores más altos en el inicio del curso-taller, se pasa a analizar la pregunta # 8:

#	Pregunta	Sí (inicio)	Si(fin)	Incremento
8	Puedes buscar información sobre el tema de investigación	18%	96%	+78%

Fuente: elaboración propia

Esta pregunta aborda el tema de la búsqueda de fuentes de información que se convertirán en referentes para la construcción del proyecto de investigación considerando los trabajos que previamente hayan hecho otros autores. En la actualidad, con el incremento de las bases digitales y dado que a los estudiantes se les considera como “nativos digitales”, podría esperarse que el porcentaje de respuestas de “sí” a esta pregunta fuera más alta. Sin embargo, el hecho de que los estudiantes “naveguen” digitalmente, no necesariamente lo hacen en plataformas que contengan información académica relevante para su proyecto de investigación.

Este bajo porcentaje de respuestas de “sí” a la pregunta por el saber acerca de poder buscar fuentes de información sobre el tema de investigación motivó a que se organizara un tema “extra” que consistió en mostrarles en qué plataformas digitales podían encontrar archivos de textos e investigaciones académicas, organizadas por temas, que les podrían servir de sustento para la fundamentación de sus proyectos de investigación.

Se puede afirmar que este curso taller sobre bases de datos, en plataformas digitales, sí permitió que los estudiantes desarrollaran habilidades para conseguir información académica que fue el sustento para la fundamentación teórica de su proyecto. Se afirma lo anterior al observar que

el 96% de ellos afirma que, al finalizar el curso si están en condiciones de buscar información sobre el tema de investigación.

Conclusiones

Se puede concluir con estos nueve puntos:

1. El 100% de los estudiantes registrados en el curso taller lograron diseñar un proyecto de investigación original y con alta calidad académica.
2. Un elemento que emergió en el proceso y que no fue considerado en la planeación inicial fue la dificultad que tiene los estudiantes para desarrollar trabajos con una alta calidad en la escritura académica
3. Resulta altamente positivo el apoyo que brinda la modalidad virtual, en este modelo de didáctica híbrida. Esta le permite al estudiante acceder, en cualquier tiempo y cualquier lugar, a los materiales elaborados para enseñarle en qué consiste y cómo se elabora cada uno de los elementos que conforman el proyecto de investigación. De igual manera, el diseño de este curso-taller le brinda la oportunidad de relacionar integralmente sus ideas y elaborar avances en su diseño.
4. Se dice que el tiempo del aprendizaje con los apoyos virtuales puede disminuir porque la tarea de enseñar se hace más fácil y el estudiante aumenta su interés por que el contenido se presenta de una manera más atractiva; sin embargo, la dificultad no sólo está en las características de los materiales que se usen para la enseñanza. Una de las dificultades encontradas se sitúa en el hecho que el estudiante no tiene los antecedentes cognitivos ni los hábitos asociados al trabajo académico.
5. Aunque puede ser altamente criticado, resultó efectivo el hecho de establecer un modelo proyecto de investigación que homogenizó la intervención en torno al trabajo que realizaban los estudiantes. Se modelizó un proyecto que tiene 4 elementos: el problema, el marco teórico, el enfoque metodológico y las fuentes de información. Este hecho puede contradecir la heterogeneidad de modelos que existen para realizar investigación en el campo educativo; sin embargo, para desarrollar un proceso formativo se requiere hacer una definición clara de lo que se considera básico para esta tarea.
6. También puede ser altamente criticado, pero resultó efectivo, el hecho modelizar cómo se debe escribir en el campo académico: Las oraciones y los párrafos deben ser cortos. Las oraciones deben ser completas y con sentido directo. Evitar el exceso de palabras.
7. Resultó útil para el proceso formativo asumir la escritura como proceso y no como producto. En este sentido, el estudiante tomó conciencia de que se trataba de hacer “avances” y que ello implicaba construir de manera permanente “nuevas versiones” del escrito.
8. De igual manera, fue útil el uso que se hizo de la versión en ppt de la síntesis del proyecto. Esta versión permite que se pueda hacer una exposición sintética de los avances y que, a la vez, se pueda hacer una retroalimentación pública que permite intervenir no sólo en el proyecto que se presenta sino en los otros que elaboraron los estudiantes que participan en la dinámica de la clase.

9. La dinámica vivencial de los tiempos modernos es otro de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar hoy los procesos educativos: los estudiantes no tienen una dedicación exclusiva a la tarea de hacer su proyecto de investigación. Esta tarea es sólo una de las múltiples actividades que realiza el estudiante. Incluso el internet y los medios electrónicos se están convirtiendo en uno de los elementos que ocupan la mente de los estudiantes y no precisamente para realizar actividades escolares. ➤

Referencias/References

- Arredondo, Miguel (2005). Diseño de proyecto en investigación educativa. Universidad ARCIS / Chile. En <http://rai.ucuenca.edu.ec/facultades/filosofia/filosofia/Archivos%20Enlaces/dise%F10%2ode%20proyectos%2ode%2oinvestigacion%2ode%2oARCIS.pdf>
- Anijovich, R., & Cappelletti, G. (2020). La retroalimentación formativa: Una oportunidad para mejorar los aprendizajes y la enseñanza. *Revista Docencia Universitaria*, 21(1), 81-96.
- Bono, A., Elizabeth Boatto, Y., Soledad Aguilera, M., & Cecilia Fenoglio, M. (2018). Tareas de clase de gestión metacognitiva. Una propuesta de intervención pedagógica en el aula universitaria. (Spanish). *Journal Educational Innovation / Revista Innovación Educativa*, 18(78), 143-170. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eue&AN=132473694&lang=es&site=ehost-live>
- Brailovsky, Daniel (2008). Estética, identidad y enseñanza de la escritura académica. http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/106/Est%C3%A9tica_y_identidad_y_ense%C3%B1anza.pdf
- Carr, W., & Kemmis, S. (1988). *Teoría crítica de la enseñanza: La investigación-acción en la formación del profesorado*. Martínez Roca.
- Cerda Guitiérrez, H (2007). *La investigación formativa en el aula, la pedagogía como investigación*. Editorial Investigar Magisterio, Bogotá.
- Fernández, Héctor (2005). Presencia de la pedagogía en la práctica educativa. En “En nombre de la pedagogía”. Coord. Primero y Fernández. México. Universidad Pedagógica Nacional.
- Fernández, Héctor (2007). Nuevas tecnologías y viejos problemas. En “XI Jornadas pedagógicas de Otoño”. Coord. Fernández y Ubaldo. México. Universidad Pedagógica Nacional.
- Fernández, Héctor (2024). Importancia de la enseñanza de la Investigación en la Educación Superior. En *Revista RIESED*. Vol. 3. No 15. Pág. 703-716.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. México. Mc Graw Hill.

- Aretio, L. G. (2021). ¿Podemos fiarnos de la evaluación en los sistemas de educación a distancia y digitales?. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(2), 09-29.
- Goyes, A y Klein, I. (2014). Alcances, limitaciones y retos de la escritura en la Universidad. En la lectura y la escritura en la formación académica, docente y profesional. Argentina. Universidad Tecnológica Nacional.
- Parker, A. (1997). "Distance Education How-To Manual: Recommendations from the Field". *Educational Technology Review*. Autumn/Winter. USA.
- Kilpatrick, W. H. (2023). *La méthode des projets: L'utilisation de l'acte intentionnel dans le processus éducatif*. Presses de l'Université Laval.
- Rivera Calle, F. M., & García Martínez, A. (2018). Aula invertida con tecnologías emergentes en ambientes virtuales en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. *Revista Cubana de Educación Superior*, 37(1), 108-123. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=128963542&lang=es&site=ehost-live>
- Rodríguez Guerra, R., & Viltre-Calderón, C. (2023). Educación híbrida llega para quedarse. Metodología CESPE para la educación en modalidad híbrida. Experiencias prácticas. *Revista Cubana de Educación Superior*, 42(2).
- Sánchez Puentes, R. (1993). Didáctica de la problematización en el campo científica de la educación. *Revista Perfiles Educativos*, Julio- septiembre, número 61. <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/132/13206108.pdf>
- Sánchez Puentes, Ricardo (2014). *Enseñar a investigar: una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas*. México. IISUE-UNAM.
- Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo; Elbert, Rodolfo. (2005). *Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Buenos Aires, Argentina. <http://biblioteca.clacso.edu.ar//ar/libros/campus/metodo/metodo.html>.

Sobre el autor/About the author

Dr. Héctor Hernando Fernández Rincón, Universidad Pedagógica Nacional, México. Es Catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional en México. Estudios posdoctorales en la Universidad de Alcalá de Henares. Especialista en temas relacionados con Teoría e intervención pedagógica.

URL estable Artículo/Stable URL

<http://www.riesed.org>

RIESED es una publicación semestral de UNIVDEP - Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico (México) desarrollada en colaboración con IAPAS - Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro, A.C. y GIGAPP - Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. RIESED es un Journal Electrónico de acceso abierto, publicado bajo licencia Creative Commons 3.0.

RIESED is a biannual publication of UNIVDEP - University of Business Development and Pedagogical Development (Mexico) in collaboration with IAPAS - International Academy of Politico-Administrative Sciences and Future Studies and GIGAPP - Research Group in Government, Public Administration and Public Policy. RIESED is an electronic free open-access Journal licensed under 3.0 Creative Commons.

www.riesed.org

riesed@riesed.org

[@RIESEDJournal](https://twitter.com/RIESEDJournal)